

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Мамутова Азиза Ахметовна

Студентка 4 курса факультета Международного права и сравнительного
правоведения Ташкентского государственного юридического
университета Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: akhmetovna0811@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890478>

Аннотация: Статья рассматривает важность международных организаций в регулировании международных инвестиций. В ней представлены основные полномочия и задачи каждой из организаций, а также приводятся примеры их деятельности в сфере инвестиций. Обсуждаются также перспективы развития регулирования инвестиций на международном уровне и возможные вызовы, которые могут стоять перед международными организациями в этой области.

Abstract: The article examines the importance of international organizations in the regulation of international investments. It presents the main powers and tasks of each of the organizations, as well as provides examples of their activities in the field of investment. Prospects for the development of investment regulation at the international level and possible challenges that international organizations may face in this area are also discussed.

Ключевые слова: регулирование, инвестиции, инвестиционные споры, инвесторы, международные, риски.

Key words: regulation, investments, investment disputes, investors, international, risks.

Организациями в области международного инвестиционного регулирования являются **Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международное агентство по гарантиям инвестиций (МИГА).**

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) обеспечивает урегулирование инвестиционных споров между правительствами и иностранными частными инвесторами, либо улаживая разногласия, либо через арбитражное разбирательство. Он был создан в 1966 г. в соответствии с Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств.

МЦУИС предполагает два пути решения споров: досудебное урегулирование и арбитражное производство. При этом в конвенции прописаны процедурные правила для проведения арбитражных дел.

Международное агентство по гарантиям инвестиций - одно из автономных международных учреждений, которое, наряду с Международной финансовой корпорацией (МФК), Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и Международным банком реконструкции и развития входит в Группу Всемирного банка, являющуюся специализированным учреждением Организации Объединённых Наций. Целью МИГА является содействие направлению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны, страхование от политических рисков и предоставление гарантий частным инвесторам, а также оказание консультационных и информационных услуг.

Конвенция об учреждении МИГА подписана в Сеуле 11 октября 1985 года. МИГА было основано в 1988 году. Оно содержится на взносы стран-участниц. Уставный капитал МИГА превышает 1 млрд долларов США. Штаб-квартира МИГА, так же как и других организаций группы Всемирного банка, находится в Вашингтоне.

Гарантии МИГА защищают инвесторов от рисков ограничения перемещения средств, конфискации, военных и гражданских волнений, нарушения условий контракта. Однако страхование от коммерческих рисков, например, от риска банкротства, не проводится.

При предоставлении гарантий предпочтение предоставляется инвестициям в страны с низким доходом, в страны с политическим риском или затронутые конфликтами, в экологически и социально значимые проекты, в развитие инфраструктуры. МИГА осуществляет также страхование инвестиций, проводимых между развивающимися странами. Претендовать на гарантии МИГА могут частные фирмы и граждане, не зарегистрированные в стране, в которую направляются инвестиции. Гарантии предоставляются на срок от 3 до 15-20 лет. В отличие от гарантий Всемирного банка, встречных гарантий от правительства страны инвестирования не требуется.

С 1988 года МИГА выдало более 900 гарантий на общую сумму 17,4 млрд долл. США. При этом оно помогло разместить более 50 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций в 96 развивающихся странах¹.

Организация экономического сотрудничества и развития - ОЭСР (the Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) - международная организация, нацеленная на выработку международных стандартов и рекомендаций по совершенствованию государственной социальной, экономической и экологической политики, поиск путей преодоления проблем и ограничений на пути экономического роста и развития стран.

Предшественницей ОЭСР была Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), созданная в 1948 году для восстановления экономики стран Западной Европы в соответствии с планом Маршалла.

За годы успешной работы в Европе Организация накопила значительный опыт и компетенции в сфере государственного управления, регуляторных реформ и собрала внушительную базу статистических и эмпирических данных, позволяющих проводить обширный сравнительный анализ и давать рекомендации по имплементации эффективных мер экономической политики. В результате в 1961 году учреждена Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С этого времени состав ее членов продолжает расти.

Основной задачей ОЭСР декларируется «содействие осуществлению политики, способствующей улучшению мировых экономических и социальных показателей».

На современном этапе в ОЭСР была отмечена острая необходимость создания принципиально новых подходов и инструментов для достижения целей устойчивого развития и глобального экономического роста, который предполагает:

- ✓ ориентацию на достижение всеобщего благосостояния и сокращение разрыва между богатыми и бедными слоями населения;
- ✓ более глубокий анализ финансового сектора и его рисков;
- ✓ проведение в связи с процессом мировой интеграции соответствующего анализа мировой экономики как единой сложной системы;
- ✓ использование на практике более полного анализа, учитывающего протекающие в обществе политические и социальные процессы, их историческую подоплеку и влияние на экономику;
- ✓ развитие системы стратегического планирования².

В заключении хотелось бы отметить, что каждая организация имеет особое значение в области инвестиционной деятельности, так как у каждой из них свои цели и задачи, которые могут послужить для предотвращения неблагоприятных условий для инвестиционной деятельности, а также помочь инвесторам защитить свои права и интересы.

Использованная литература:

1. Andrea K. Bjorklund “International Investment Law: A Handbook” ;
2. Campbell McLachlan, Laurence Shore, and Matthew Weiniger “International Investment Arbitration: Substantive Principles”;
3. <https://www.economy.gov.ru/>
4. <https://opsar.ru/franchise-stores/mezhdunarodnoe-agentstvo-pogarantirovaniyu-investicii-problemy.html>

